

GRAFIK DASTUR YORDAMIDA 3D MODELLASHTIRISHNING KOORDINATALAR USULINI QO‘LLASH BOSQICHLARI

Urishev Adhamjon Ergashaliyevich¹, O‘rishev Madamin Adhamjon o‘g‘li²

¹“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti “Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234336>

Annotatsiya. Grafik dastur yordamida 3D modellashtirishning koordinatalar usulini qo‘llash bosqichlarini o‘rganish har bir muhandis uchun zaruriy shartlardan biridir. Sababi bu Monj usulining raqamli texnologiyalar tiliga tadbiiq qilinishi natijasidir. Quyidagi misolda aytilgan fikrning amaliy qo‘llanilishiga misol keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Monj usuli, 3D modellashtirish, raqamli texnologiyalar, loyihalash, dasturlar.

Аннотация. Изучение этапов применения координатного метода 3D-моделирования с помощью графической программы является одним из необходимых условий для каждого инженера. Причина в том, что это результат внедрения метода Монжа в язык цифровых технологий. В следующем примере приводится пример практического применения высказанного мнения.

Ключевые слова: метод Монжа, 3D-моделирование, цифровые технологии, проектирование, программы.

Abstract. Studying the stages of applying the coordinate method of 3D modeling using a graphical program is one of the necessary conditions for every engineer. This is the result of applying the Monge method to the language of digital technologies. The following example provides an example of the practical application of the stated idea.

Keywords: Monge method, 3D modeling, digital technologies, design, software.

Asosiy qism

1-rasm

1-rasmda buyumning ikki ko‘rinishi berilgan. Buyum chizimasi o‘qiladi, ya’ni qanday geometrik primitivlardan tashkil topgani va ularning pozision holati aniqlanadi 2-rasm.

2-rasm

- Buyum 1-silindr 1; 2 (4ta); 3; 4.
- 2- yashik 5; 6; 7.
- 3-pona 8.
- 4-prizma 9.

- 5-kesik silindrlardan iborat.

Bu geometrik primitivlar grafik dasturning 3D muhit modellashtirish panelida joylashgan (3-rasm). Ishni yetita silindr yaratishdan boshlaymiz (4-rasm).

3-rasm

№	Buyruq	Silindr pastki asosoning qiymatlari	Silindr radiusi	Silindr balandligi
1	Silindr	0,0,0 ↴	70↴	30↴
2	Silindr	55<60↴	8↴	30↴
3	Silindr	55<120↴	8↴	30↴
4	Silindr	55<240↴	8↴	30↴
5	Silindr	55<300↴	8↴	30↴
6	Silindr	0,0,35↴	25↴	45↴
7	Silindr	0,0,10↴	11↴	35↴

4-rasm

Ikkinchi bosqich yashik (parallelepiped) yaratish bo'lad (5-rasm).

№	Buyruq	1-uchining koordinatsi	2-uchining koordinatsi	Balandligi
1	7-yashik	-40,70↴	40,-70↴	10↴
2	5-yashik	-55,20,15↴	-70,-20,15↴	15↴
3	5-yashik (2)	55,20,15↴	70,-20,15↴	15↴
4	6-yashik	-10,40,65↴	10,-40,65↴	15↴

Keying bosqichda klin (pona, to'g'ri burchakli uchburchakli to'g'ri prizma) yaratiladi. E'tiborga olish kerakki klinning qaysi uchi birinchi ko'rsatilsa shu uchi tomoni o'sadi (5-rasm 8-jism). Klin birinchi uchining koordinatasi konstruktiv o'lcham bo'lmagani uchun u chizmada ko'rsatilmaydi, shuning uchun u alohida olingan va chizmada qizil rang bilan ko'rsatilgan.

№	Buyruq	1-uchining koordinatsi	2-uchining koordinatsi	Balandligi
1	Klin	-34.226,10,30↴	-55,-10,30↴	30↴
2	Klin	34.226,10,30↴	55,-10,30↴	30↴

5-rasm

To'rtinchi bosqichda olti burchakli prizma hosil qilinadi. Buning uchun avval prizmaning asosi b'lgan muntazam oltiburchak yaratiladi:

Buyruq	Burchaklar soni	Ko'pburchak markazi	Aylanaga ichki yoki tashqi chzilganligi	Aylana radiusi
Mnogogran-nik	6↴	0,0,30↴	B↴	40↴

5-bosqichda „Выдавить“ buyrug'i bilan ko'pburchak 50 mm ga o'stiriladi (5-rasm 9-jism).

6-bosqichda „Обединение“ buyrug'i bilan 1, 8, 9-jismlar birlashtiriladi.

7-bosqichda „Вычитание“ buyrug‘i bilan birlashtirilgan jismdan 2, 3, 4, 5, 6,7-jismlar olib tashlanadi (bunda vizuallashtirishni 2D karkas qilib olingani qulayroq bo‘ladi).

8-bosqichda kesik silindrlar yaratiladi. Jarayonda frontal proeksiyalovchi tekislik ishtiriok etgani bois bosqich alohida ko‘rib chiqiladi. Chizmadagi o‘lchamlarga asosan balandligi 15 va radiusi 25mm bo‘lgan silindr yaratiladi. Uzunligi 30, kengligi 50 va balandligi 15mm bo‘lgan yashik yaratilib, uni xarakterli nuqталrdan foydalangan holda silindrga qo‘yiladi (6-rasm).

6-rasm

7-rasm

„Telo“ panelidagi „Разделить“ buyrug‘i bilan silindr qismlari ajratiladi. „Сечение“ buyrug‘i yordamida silindr qismlari qirqiladi. Bunda kesuvchi tekislikni 3 ta nuqta orqali berish qulayroq. Alvatta bu jarayonlarni boshqacha usullar bilan ham qilish mumkin. Hosil qilingan ikkita obekt „markaz“ markeridan ushlanib 0,045 nuqtaga keltiriladi va avval yaratilgan obektlar bilan birlashtiriladi.

Ekran pastidagi modeldan listga o‘tiladi

va ekran xoshiyasi faollashtiriladi

(10-rasm). Xoshiya qog‘oz chetiga keltiriladi va „yuqoridan ko‘rinish“ buyrug‘iga kirib xoshiya

ko‘rsatilsa u faollashadi (chiziq qalinlashadi navigatsiya paneli paydo bo‘ladi) (11-rasm).

„Pokazat ramkoy“ buyrug‘i bilan avval tayyorlangan A3 formatning diagonal bo‘yicha qaaramaqarshi uchlari ko‘rsatiladi va qog‘ozdan tashqariga chiqib ikki marta sichqonchanning chap tugmasi bosiladi. Yangi ekran ochish uchun 12a-rasmda ko‘rsatilgan „Лист“ keyin

„Прямоугольный“ tugmasi bosilib qog‘ozda kerakli yuza ko‘rsatiladi (12-rasm). „Панорамирование“ buyrug‘i bilan

12a-rasm

ekrandagi obektlar tashqariga chiqariladi. Lentaning o‘ng chetidagi „Вид“ga kirilib „Из пространства модели“ tugmsi bosiladi (13-rasm) va buyumning komplrks chzmsi va zaruriyatga qarab izometriyasi qog‘ozga joylashtiriladi. E‘tiborga olinishi kerak bo‘lgan jixati bunda „evropa“ (chapaqay) sistemasi o‘rnatilgan bo‘lishi kerak. „Amerika“ sistemasi „baqa aksonometriyasi“ hosil bo‘ladi. Masala shartidan kelib chiqib kerakli qirqim beriladi va qoidaga muvofiq o‘lchamlar qo‘yiladi. 1- raqam bilan ko‘rsatilgan qovurga elementini va 2-raqam bilan ko‘rsatilgan qirrani qoidaga muvofiq tasvirlash uchun chizmaga qo‘shimcha ishlov beriladi (13-rasm). Chapdan ko‘rinishda berilgan qirqimni taxrirlab qo‘yishga e‘tibor bering.

13-rasm

(13-rasm)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Muhandislik kompyuter grafikasi” A. E, Urishev 2024y.